

BETON MIX 07 QO'SHIMCHASINING OG'IR BETON MUSTAHKAMLIGIGA TA'SIRI

Shodmonov Anorqul Yo'ldoshevich

dotsent

Jizzax politexnika instituti

Email: zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10056969>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-October 2023 yil

Ma'qullandi: 28- October 2023 yil

Nashr qilindi: 31- October 2023 yil

KEY WORDS

Beton, Mix-07 superplastifikator, reoplastik xususiyatlar, og'ir beton, yuqori mustaxkam beton, M200 marka og'ir beton

ABSTRACT

Beton va temir-beton mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun qurilish ishlarini samaradorligi va sifati bo'yicha talablar qo'yiladi. Bularni muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirish uchun, asosan material va konstruksiyalar ishlab chiqarishni rivojlantirish, sermetall, qurilish qiymati va sermehnatligini, bino va inshootlarni og'irligini pasaytirishni ta'minlovchi hamda ularni qurilish va 4 ekspluatatsiya qilishdagi jami energetik mablag'lar sarfini kamaytirishga erishish kerak. Bunday vazifalarni hal etishda asosiy qurilish materiali hisoblangan beton va temir-betonga katta ahamiyat beriladi

Bugungi kunda beton texnologiyasi, sement toshini strukturasi shakillanishi va uning sifati yuqori mustaxkamlik darajasi xamda ekspluatatsion xossalarini yuqori bo'lishini ta'minlash uchun beton tarkibini kimyoviy qo'shimchalar bilan modifikatsiya qilish yuqori samara berayпти.

Ushbu ma'noda beton tarkibini kimyoviy qo'shimchalar bilan modifikatsiya qilish va uning natijasida yuqori mustaxkamlikga va uzoq umirboqiylikga ega bo'lgan beton texnologiyasini yaratish bugungi kunning dolzarb masalasi xisoblanadi.

“Beton va temirbeton buyumlarini ishlab chiqarishda Beton Mix-07 superplastifikator qo'shimchali betonning mexanik xossasini o'rganish”. Beton qarishmaga ishlatiladigan, Beton Mix 07 superplastifikatori beton reoplastik xususiyatlarini beradi, tsementning gidratsiyasini sekinlashtiradi, suvni kamaytiradi, tarkibida xlor mavjud emas.

Beton Mix 07 Superplastifikatoridan foydalanish me'yorlari

Beton reoplastik xususiyatlarini beradi, sementning gidratsiyasini sekinlashtiradi, suvni kamaytiradi

Saqlash, yo'q qilish: material + 5°C dan past bo'lmagan joylarda saqlanishi kerak. Agar material muzlatilgan bo'lsa, uni + 5°C haroratda asta-sekin eritib olinadi va to'liq tiklanguncha aralashtiriladi.

Materialni yopiq xonada, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan uzoqroq joyda saqlanadi va uni to'satdan harorat o'zgarishidan saqlash zarur.

Materialning ochilmagan asl qadoqdagi saqlash muddati 12 oy. Mahalliy qonun qoidalarga muvofiq material yo'q qiliadi.

Materiallar sarfi: Kerakli miqdordagi suvning 50% -70% ishlatilgan tsement og'irligining 0,6-1,4% oralig'ida quyilgandan so'ng, qo'shimchani betonga qo'shib qo'yish kerak.

Jizza[politexnika instituti "Qurilish materiallari va konstruksiyalari" kafedrasida olib boriladigan sinov-tajriba ishlarini olib borish uchun siqilishga bo'lgan mustahkamligi bo'yicha M 200 marka og'ir beton tanlab olindi

Og'ir beton tarkibini hisoblash kompyuter texnologiyasidan ya'ni Microsoft Excel programmasidan foydalanish amalga oshiriladi

1.1-jadval

1m³ beton qorishma uchun materiallar sarfi

A	B	C	D	E
№	Beton qorishma uchun materiallarning umumiy sarfi	1	2	3
1	Suv	160	185	185
2	Sement	213,3	234,8	320,2
3	Chaqiq tosh	1219,5	1177,1	1309,2
4	Qum	779,6	776,1	601,1
Жами		2372,4	2372,9	2415,5

Tanlangan qiymatlarni hisobga olgan hoda uchta etalon namuna quyildi. 3 ta etalonga ketadigan xom ashyo sarfi 10 l. beton qorishma hisobida yuqoridagi jadvalga asosan hisoblab topildi:

Suv - 1600 gr; Sement- 2133 gr; Chaqiq tosh -1219 gr.Q um-779 gr.

Shu xom ashyolar asosida 2021 yil 1 may kuni uchta namuna quyildi. Namunalar 3 kun 7 kun va 28 kun da mustahkamlik sinovidan o'tkashish uchun tayyorlandi.

Endi xuddi shu etalon quyilgan tarkibga Beton MIX super plassifikator qo'shimcha qo'shib namunalar tayyorlandi. Bunda kimyoviy qo'shimchadan turt xil miqdorda qo'shib uch xil namuna tayyorlandi. Sement massasiga nisbatan 0,5%, 1%, 1,5% , 2%- qo'shimcha qo'shish tanlab olindi.

0,5% qo'shimcha qo'shib namuna tayyorlash uchun quyidagilar kerak:

Suv - 1600 gr; Sement- 2133 gr; Chaqiq tosh -1219 gr.Q um-779 gr.

Beton MIX -07 super plassifikator qo'shimcha - 10,6 gramm

1% qo'shimcha qo'shib namuna tayyorlash uchun quyidagilar kerak:

Suv - 1600 gr; Sement- 2133 gr; Chaqiq tosh -1219 gr.Q um-779 gr.

Beton MIX-07 super plassifikator qo'shimcha - 21,33 gramm

1,5% qo'shimcha qo'shib namuna tayyorlash uchun quyidagilar kerak:

Suv - 1600 gr; Sement- 2133 gr; Chaqiq tosh -1219 gr.Q um-779 gr.

Beton MIX-07 super plassifikator qo'shimcha - 31,9 gramm

2 % qo'shimcha qo'shib namuna tayyorlash uchun quyidagilar kerak:

Suv - 1600 gr; Sement- 2133 gr; Chaqiq tosh -1219 gr.Q um-779 gr.

Beton MIX -07 super plassifikator qo'shimcha - 42,66 gramm

Namunalar tayyolash jarayoni quyidagicha bo'ldi

Tayyor massani 10x10x10 sm li qoliplarga solib, titratish stolchasida (vibro stol)da 7

soniya tutib turildi va qolipning ustki qismidan tekis qilib kesib olindi va saqlash uchun olib qo'yildi. Talab bo'yicha namunalar bir sutkadan so'ng qolibdan yechib olindi va saqlash uchun nam sharoitga olib qo'yildi

1 Rasm. Og'ir beton namunalarining 3, 7, 28, kunlik siqilishga bo'lgan mustahkamligi

1. Ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish natijasida Beton MIX -07 super klassifikator qo'shimcha kimyoviy tarkibi o'rganildi.

2. Beton MIX -07 super klassifikator qo'shimcha og'ir beton tarkibida bo'lovchi moddalar bilan birga qo'llanilganda beton va temir-beton konstruksiyalarining mustahkamlik parametrlarini oshirishi mumkinligi to'g'risidagi ilmiy faraz tajribalar o'tkazish orqali sinovdan o'tkazildi.

3. Tanlab olingan Beton MIX -07 super klassifikator qo'shimchadan foydalangan holda beton va temir-beton konstruksiyalarini tayyorlashda bog'lovchi sifatida qabul qilib foydalaniladigan sementning tarkibiy miqdori bo'yicha xulosalar olindi.

4. Tanlab olingan kimyoviy qo'shimcha og'ir beton tarkibida uning mustahkamlik parametriga ta'siri o'rganildi.

5. O'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari asosida shunday xulosa qilishimiz mumkinki: og'ir betonlar (M=200) tarkibiga Beton MIX -07 super klassifikator qo'shimcha 0,5% - 1% - 1,5%, - 2% miqdorda qo'shib tayyorlangan namunalar natijasi olindi va quyilgan etalon natijalar bilan solishtildi va taqqoslandi.

Solishtirish va taqqoslashlar natijasida shu ma'lum bo'ldiki: tayyorlangan 0,5% va 1% , 2% li kimyoviy qo'shimcha qo'shilgan namunalar kutilgan natijani bermadi. 1.5% li namuna esa etalon natijasidan biroz farqi bilan yuqoriroq natijani qayt etdi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Shodmonov, A. (2023). ARMATURALOVCHI TOLALAR VA ULARNING XOSSALARI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(10 Part 2), 182-185.
- Ibroxim, A., & Anarkul, S. (2023). ISSIQBARDOSHLI BETON TARKIBINI HISOBLASH VA FIZIK MEXANIK XOSSALARINI O'RGANISH METODIKASI. Innovations in Technology and

Science Education, 2(12), 78-87.

3. Shodmonov, A. Y., & qizi Boboqulova, S. R. (2022). Issiqbardoshli beton tarkibini hisoblash. Science and Education, 3(2), 193-197.

4. Шодмонов, А. Ю. (2021). Исследование механических свойств базальтового бетона. Science and Education, 2(5), 250-256.

5. Шодмонов, А. Ю. (2021). Изучение свойств базальтового фибробетона. Современное промышленное и гражданское строительство, 17(2), 77-84.

6. Uktamovich, S. B., Yuldashevich, S. A., Rahmonqulovich, A. M., & Uralbayevich, D. U. (2016). Review of strengthening reinforced concrete beams using cfrp Laminate. European science review, (9-10), 213-215.

7. Ганиев, А., & Курбанов, З. (2023). ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ГИПСОВЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(10 Part 2), 160-163.

8. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). DETERMINATION OF THE CONTENT OF DRY CONSTRUCTION MIXED ON THE BASIS OF LOCAL MARBLE WASTE POWDER. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 104-106.

9. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). OPPORTUNITIES TO GET LIGHT SUPPLIES BASED ON COAL WASTE. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 100-103.

10. Parsaeva, N., & Kurbanov, Z. (2023, June). Study of the process of determination of chemically contained water in the concentration of additional cement made on the basis of peroxine waste. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.

11. Қурбонов, З., Эшқулов, Н., & Ортиққулов, Д. (2023). ҚУРУҚ ҚУРИЛИШ ҚОРИШМАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(5), 61-66.

12. Талипов, Н., Курбанов, З., & Артыққулов, Д. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(5), 43-48.

13. Kurbanov, Z., Rasulova, N., & Ortikulov, D. (2023). TECHNOLOGY OF APPLICATION OF GEOSYNTHETIC MATERIAL IN PRODUCTION AND CONSTRUCTION. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 121-126.

14. Сулаймонов, Ж. Ж., Рахимова, Н. Б., Курбанов, З. Х., & Турсунов, Б. А. (2021). РОЛЬ ИНТЕНСИФИКАТОРА ПОМОЛА ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА.

15. Ганиев, А. Г., Ўгли, Т. Б., & Курбонов, З. Х. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРПЛАТИФИКАТОРА JK-02 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА.